

Las fuentes de energía. Escribir una columna de opinión en defensa de...

Etapa / curso	2º de Educación Secundaria Obligatoria 3º de Educación Secundaria Obligatoria (Diversificación curricular)
Área / materia	Ciencias de la naturaleza Lengua castellana y literatura Ámbito científico-tecnológico
Destreza	Buscar información en prensa digital y extraer información relevante sobre fuentes de energía y ahorro energético Seleccionar información de textos periodísticos para formar una opinión propia Organizar la información seleccionada en una estructura argumentativa básica Escribir un texto de opinión (columna periodística)
Tiempo de realización	Tres - cuatro sesiones
Contenidos	<p>Ciencias de la Naturaleza - Segundo curso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información sobre los fenómenos naturales - Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente- Materia y energía: <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables • Toma de conciencia de la importancia del ahorro energético <p>Lengua y Literatura - Segundo curso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información [...], atendiendo a la estructura del periódico digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales - Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de información y de modelos para la composición escrita - Composición de textos propios de los medios de comunicación [...] destinados a un soporte impreso o digital [...] - Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como forma de regular la conducta

Competencias básicas	<ul style="list-style-type: none"> - Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico - Competencia en comunicación lingüística - Tratamiento de la información y competencia digital - Competencia para aprender a aprender
Perfil del alumnado	<ul style="list-style-type: none"> - Baja competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación - Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita
Materiales	<ul style="list-style-type: none"> - Noticia “Energía solar para abastecer a 3600 hogares cada año en Granada” (El País, 15-IV-2008, en http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Energia/solar/abastecer/3600/hogares/ano/Granada/elpepiespand/20080515elpand_3/Tes - Visitado el 27-XII-2008) - Carta al director “La energía que tenemos” (El País, 6-IX-2008, en http://www.elpais.com/articulo/opinion/energia/tenemos/elpepiopi/20080906elpepiopi_10/Tes - Visitado el 28-XII-2008) - Noticia “Google lanza una iniciativa para el fomento de las energías renovables” (El Mundo, 6-IX-2008, en http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/02/ciencia/1222948351.html- Visitado el 27-XII-2008) - Carta al director “Despilfarro energético” (Público, 16-XII-2008, en http://blogs.publico.es/cartasdeloslectores?s=despilfarro+energ%C3%A9tico- Visitado el 27-XII-2008) - Noticia “El top de las 6 energías renovables” (Muy interesante, 15-I-2009, en http://www.muyinteresante.es/index.php?option=com_content&id=6391&task=view&Itemid=134- Visitado el 19-I-2009) - EL PAÍS, Enciclopedia del Estudiante, vol.11. Ecología, Madrid, Santillana, 2005.- Columna: “Inmigración y prejuicios”, de Serena Marchi, alumna de Bachillerato, publicada en el diario Parèntesi (IES Blasco Ibáñez, Valencia) - Columna: “No lo soporto más”, de Rafael Ventura (Levante, 02-X-2008, en http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100200_5_501839__Opinion-soporto- Visitado el 27-XII-2008) - López de Uralde, Juan: “Nuevo record eólico”, Blog de Greenpeace, 4-XII-2008, en http://www.greenpeaceblog.org/- Visitado el 19-I-2009. <p>“El sol de España”, Naturablog de El Mundo, 4-IX-2008, en http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/04/ecologia/1220516840.html- Visitado el 19-I-2009</p>

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrolla en dos fases:

- A- Lectura y comentario de textos periodísticos (noticias y cartas al director) de actualidad sobre fuentes de energía. Toma de conciencia de los problemas relacionados con las fuentes de energía.
- B- Elaboración de una columna de opinión (“En defensa de...”), sobre alguno de los aspectos relacionados con la energía y analizados en la fase anterior.

Las indicaciones siguientes se han organizado en cuatro sesiones, dos para la primera fase y dos para la segunda (planificación de la columna y escritura y revisión de la misma).

PRIMERA SESIÓN: fase A

1. Presentación de la actividad y explicación del procedimiento de trabajo

Para introducir la actividad, se puede comentar con los alumnos que se va a trabajar sobre las fuentes de energía, como tema de actualidad que suscita opiniones y tomas de posición muy diversas, según reflejan los medios de comunicación. Se pretende que los alumnos tomen conciencia de este hecho y se formen su propia opinión, que cada estudiante (o cada grupo) plasmará en una columna, género periodístico de opinión de extensión breve.

Se informará asimismo del método de trabajo:

- Los alumnos leerán una breve selección de textos periodísticos (noticias y cartas al director), que relacionarán con los problemas que las fuentes de energía plantean en la actualidad. Tras ello, realizarán una lista de los problemas que consideran más importantes en relación con este tema.
- Los alumnos expondrán su opinión sobre alguno de los problemas señalados, mediante la escritura (individual o en pequeño grupo) de una columna de opinión. Para ello, habrán de planificar previamente qué opinión van a defender y mediante qué datos, hechos o razones.
- Las columnas se pueden publicar en el periódico del instituto, en el mural de clase, en el blog de la asignatura, en los blogs de los alumnos...

2. Lectura y comentario de textos periodísticos (noticias y cartas al director) sobre las fuentes de energía

La lectura de los cinco textos periodísticos propuestos pretende que los alumnos tomen conciencia de la importancia que tienen en la sociedad actual las cuestiones sobre las fuentes de energía. Se advertirá a los alumnos de la diferencia entre las noticias (escritas por periodistas y que informan de hechos de actualidad) y las cartas al director, escritas por los lectores y que expresan opiniones y puntos de vista.

- Tras la lectura, los alumnos (en pequeño grupo) han de relacionar cada texto con alguna de las ideas propuestas (o de otras que ellos añadan) y escribir un breve comentario, como el siguiente:

Los textos periodísticos leídos muestran diferentes problemas de actualidad sobre las fuentes de energía. Por ejemplo, un problema importante es que gastamos demasiada energía (como denuncia el autor de la carta “Despilfarro energético”). Por ello, necesitamos nuevas fuentes de energía, como se muestra en la primera noticia “Energía solar para abastecer a 3600 hogares cada año en Granada”, para que vayan sustituyendo a las que se agotan. Todas las fuentes de energía no son iguales. Ésta es una que se observa en los textos 2 (“La energía que tenemos”), 3 (“Google lanza una iniciativa para el fomento de las energías renovables”) y 5 (“El top 6 de las energías renovables”). En ellos se apuesta por energías renovables, que no se acaben, como ocurre con el petróleo. El autor de la carta al director “La energía que tenemos” opina que es mejor la energía solar, porque España es un país con mucho sol. En la noticia 3, se informa de la apuesta de una empresa importante como Google, por las energías renovables (solar, geotermal y eólica) y por el ahorro de energía, mediante el uso de “contadores inteligentes, que informen en cada caso de la energía que se está consumiendo, y de su coste. Por último, en la noticia 5 (“El top 6 de las energías renovables”) se nos habla de un informe realizado por un ingeniero de una universidad estadounidense, en el que valora las distintas energías renovables, teniendo en cuenta factores como la huella ecológica, el impacto sobre el calentamiento global de la Tierra y sus beneficios para la salud humana. Según estos criterios, la energía eólica es la que aparece en el primer puesto.

En definitiva, de la lectura de todos los textos se puede deducir la preocupación por encontrar nuevas fuentes de energía y por hacer un consumo más responsable de las mismas.

1. Noticia: "Energía solar para abastecer a 3600 hogares cada año en Granada"
(El País, 15-V-2008)

Primera Internacional España Economía Opinión Vifetas [VIDEOS](#) [Sociedad](#) [Cultura](#) [Tendencias](#) [Gente](#) [Obituarios](#) [Deportes](#) [Partidas](#) [Último](#)

ELPAIS.com - Edición impresa - Andalucía

Energía solar para abastecer a 3.600 hogares cada año en Granada

15/05/2008

Vota ☆☆☆☆☆ | Resultado ★★★★★ 17 votos

Epuron Spain y Viento y Energía inauguraron ayer en Darro la mayor planta fotovoltaica de la provincia de Granada que, con una potencia de 5,8 megavatios, podrá abastecer a 3.625 hogares cada año. La planta ocupa una extensión de 31 hectáreas y consta de 29.964 módulos fotovoltaicos. La instalación cuenta con 710 seguidores del movimiento del sol desde el amanecer al anochecer, aprovechando al máximo los altos niveles de irradiación solar de la zona. Durante la construcción de la planta se han generado hasta 127 puestos de trabajo. La potencia instalada de la planta, junto con la tecnología empleada y los altos niveles de irradiación de la zona, permiten que su producción anual alcance 11.600 megavatios por hora y evita la emisión anual de 11.333 toneladas de CO₂.

La noticia en otros webs

[webs en español](#)
[en otros idiomas](#)

Para acceder a esta edición en PDF
Descubre nuestro visor de la edición impresa. Permite visualizarla y descargarla.
[ver demo](#) [SUSCRIBIRSE](#)

2. Carta al director: "La energía que tenemos" (El País, 6-IX-2008)

La energía que tenemos

VÍCTOR SAGRISTÁ LÓPEZ - Sevilla - 06/09/2008

Vota ☆☆☆☆☆ | Resultado ★★★★★ 37 votos

La energía solar es la más limpia y la menos contaminante. España es un país que si algo tiene es sol, en ingentes cantidades, sol ilimitado. En Andalucía, por ejemplo, ¿cuánta energía se podría conseguir?

La noticia en otros webs

[webs en español](#)
[en otros idiomas](#)

Nos convertiríamos en un país exportador de energía solar. Tendríamos electricidad gratis. Podríamos adaptar nuestros transportes a esta fuente de energía inagotable y que no contamina.

Dejemos de lamentarnos por el precio del petróleo. El futuro está en el sol.

3. Noticia: "Google lanza una iniciativa para el fomento de las energías renovables" (El Mundo, 6-X-2008)

Portada > Ciencia

PARA APLICAR EN EEUU

Google lanza una iniciativa para el fomento de las energías renovables

Actualizado lunes 06/10/2008 10:24 (CET)

SERVIMEDIA

MADRID.- El motor de búsqueda en Internet Google fomentará la implantación de energías limpias y utilizará su marca para impulsar cambios políticos que las favorezcan en Estados Unidos, según informa la compañía a través de su blog oficial <http://blog.google.org>.

Para ello, ha lanzado un plan a través del cual pretende **contribuir a erradicar el uso de los combustibles fósiles** para la generación de energía en Estados Unidos en 2030, y reducir en un 40% su utilización en automoción.

Google contribuirá a fomentar las energías renovables **a través de Google.org, su organización filantrópica**, a la que dotó con unos fondos de más de 64 millones de euros en 2006.

Google.org ya ha financiado la creación de empresas dedicadas al diseño de nuevas tecnologías para la producción de **energía solar, geotermal y eólica**, y en lo que va de año lleva invertidos más de 32 millones de euros con este objetivo.

Asimismo, el motor de búsqueda **ya ha invertido más de 3,5 millones de euros** para que sus servidores y los edificios donde tiene sus sedes hagan un consumo de energía más eficiente.

La empresa también ha colaborado con General Electric para modernizar la red eléctrica de Estados Unidos e incrementar el número de contadores inteligentes que **permitan a los usuarios conocer la energía que consumen** y su precio en tiempo real.

En su plan para el fomento de las energías limpias, los responsables de Google piden **que se endurezcan las normativas de construcción**, para que los nuevos edificios incorporen energías limpias, **que se aprueben desgravaciones fiscales para la instalación de energía solar y eólica** y que se fomenten los programas para el intercambio de emisiones de CO2.

Eric Schmidt, presidente de Google, considera que el coste anual de la implantación de energías renovables en Estados Unidos será elevado, pero se situará **por debajo de los 700.000 millones de dólares que prevé destinar el país al rescate de la industria financiera**, y permitirá ahorrar dinero a largo plazo.

4. Carta al director: "Despilfarro energético" (Público, 16-XII-2008)

Cartas de los lectores

Un espacio público para dejar oír tu voz

Despilfarro energético

En estos días en los que nuestros termómetros rozan las mínimas del año, la mejor manera de no pasar frío es ponerse en mitad de cualquier calle comercial. Seguro que de las puertas de los establecimientos, que estarán por supuesto abiertas, saldrá una agradable y continua bocanada de aire caliente. En pleno diciembre, al aire libre y tan ricamente con la calefacción a 30 grados se crea un ambiente que nos evoca aires estivales.

Y al mismo tiempo, el otro día leí que en uno de estos días de frío intenso habíamos batido el récord de consumo energético al usar aparatos de toda índole.

Y yo me pregunto si, en mitad de la crisis actual y de la supuesta política por la independencia energética, estas dos realidades tienen sentido. La verdad es que en verano ocurre lo mismo.

Además, tener las puertas y ventanas abiertas mientras se usan dispositivos que generan frío o calor también es muy común en otros edificios, muchos de ellos de la Administración Pública.

Autoridades y consumidores, ¿podemos tolerar todo esto? ¡Necesitamos una regulación ya!

Yago de Miguel García /Sevilla

5. Noticia: "El top 6 de las energías renovables" (Muy interesante, 15-I-2009)

SEGUNDA SESIÓN: fase B

3. Reflexión sobre los problemas que plantean las fuentes de energía en la sociedad actual

Para consolidar la reflexión propiciada por los textos periodísticos en la actividad anterior, se propone la interpretación del siguiente gráfico, que clasifica las fuentes de energía en renovables y no renovables. Tras hablar sobre ello en el aula, cada pareja, o cada pequeño grupo, redactará un breve comentario, como el que incluimos a continuación, a modo de ejemplo.

En la actualidad, la diferencia entre fuentes de energía renovables y no renovables es importante porque la energía que más utilizamos, el petróleo, se está empezando a agotar (es no renovable). Esto también puede ocurrir con otras energías no renovables, como el carbón, o el gas natural. Actualmente se consume mucha energía, especialmente en los países desarrollados y se está buscando la forma de utilizar energías que no se agoten (renovables), que no contaminen y que no sean peligrosas para la salud. Este último es el inconveniente de la energía nuclear, que se abastece de uranio.

Como cierre de esta fase, los alumnos realizarán un listado de cinco problemas relacionados con las fuentes de energía, ordenados según la importancia que les concedan. Conviene que cada pareja o cada pequeño grupo elabore su propio listado y que luego se pongan en común en el grupo clase. De esta forma se podrán observar los distintos puntos de vista adoptados sobre el tema:

- el mantenimiento del nivel de vida actual
- la preocupación por el consumo o por el precio de la energía
- el cuidado del medio ambiente
- ...

y servirá de preparación para la escritura de la columna de opinión.

TERCERA SESIÓN: fase C

4. Planificación de la columna de prensa

En primer lugar, se plantearán las características básicas de la columna, como género periodístico de opinión y se observarán los ejemplos incluidos en la actividad u otros que puedan aportar los alumnos.

En la prensa, los textos de opinión (columnas, artículos o tribunas) sirven para defender razonadamente las propias ideas y para ayudar a los lectores a formarse un juicio sobre los distintos problemas de la actualidad.

Las columnas son textos de opinión breves (aproximadamente, unas treinta líneas). Generalmente son exposiciones argumentadas en las que el autor, que siempre ha de firmar el texto, muestra su visión o su punto de vista sobre el problema elegido, que se indica al principio.

En las ediciones digitales de los periódicos, los columnistas suelen tener blogs, en los que los posts o entradas son las columnas de opinión.

A continuación, cada alumno (o preferiblemente cada pareja o pequeño grupo) realizará la planificación previa de su propia columna, es decir, decidirá los aspectos básicos del contenido:

- a) Sobre qué aspecto relacionado con las fuentes de energía se va a hablar.
- b) Qué opinión se va a defender sobre el tema elegido.
- c) Qué razones, hechos o datos se van a aducir en su defensa.

a) Para elegir el tema, se utilizará la lista de problemas realizada en la actividad 3 y se comentarán posibilidades como las siguientes:

En defensa de...	Algún tipo de energía en particular
	Energías que no contaminen
	Energías que no supongan impacto ambiental
	Energías fáciles y rápidas
	El ahorro energético
	El consumo de energía responsable
	Energías baratas
...	

b) Una vez elegido el tema, se habrá de decidir cuál es la opinión o punto de vista que se va a defender en la columna y con qué razones, hechos o datos:

Tema elegido	Opinión o punto de vista que se defiende	Razones, hechos o datos en apoyo de la opinión
•	Hay que... Es conveniente... Es mejor... Es preferible...	• • •

c) Para defender la opinión, se pueden aportar hechos que los alumnos conozcan (noticias o casos de su entorno), datos (estadísticas...) o razones (basadas en la investigación o en la experiencia), como las que se incluyen en el siguiente cuadro o las que se aportan en los dos artículos de opinión en blogs, que se incluyen al final de la actividad.

Fuente de energía	Principales ventajas	Principales inconvenientes
El Sol (energía solar)	<ul style="list-style-type: none"> • Es una fuente renovable. El Sol seguirá emitiendo energía al menos durante 5.000 millones de años. • Nos llega de forma gratuita. • Es una energía limpia, ya que ni su uso directo ni su transformación producen residuos contaminantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es intermitente. El Sol se pone todas las noches y reduce mucho su potencia los días nublados. • Para su transformación en energía eléctrica es necesaria una tecnología que, de momento, es cara y rinde poco.

El agua (energía hidráulica)	<ul style="list-style-type: none"> • Es una fuente de energía inagotable. • Es limpia y gratuita. 	<ul style="list-style-type: none"> • En periodos de sequía hay menos agua embalsada. • La creación de embalses provoca impacto ambiental.
El viento (energía eólica)	<ul style="list-style-type: none"> • Es una fuente de energía inagotable • Es limpia y gratuita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es discontinua (no siempre hace viento). • Provoca impacto ambiental (ocupación del terreno, cambios del paisaje...).
Los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural)	<ul style="list-style-type: none"> • Su empleo es muy sencillo. • Tienen una gran disponibilidad. Podemos utilizarlos cuando queramos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se agotarán a medio plazo. • Su uso produce la emisión de gases que contaminan la atmósfera.
El uranio (energía nuclear)	<ul style="list-style-type: none"> • Produce mucha energía, de manera continua y a un precio razonable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genera residuos radiactivos muy peligrosos. • Puede producir graves catástrofes ambientales.

(Elaborado a partir de El País, Enciclopedia del Estudiante, vol.11, Madrid, Santillana, 2005)

Conviene que, antes de la escritura, el profesor revise la planificación realizada en cada caso, para comprobar que se han entendido bien los diferentes elementos de la planificación y evitar problemas difíciles de solucionar una vez se ha escrito el texto.

CUARTA SESIÓN: fase D

5. Redacción de la columna de opinión

Para redactar el texto de la columna, que tendrá una extensión aproximada entre 20 y 30 líneas, se ha de elegir:

- Una forma de comenzar, por ejemplo:
 - Con una afirmación: “Todos sabemos que...”
 - Con una pregunta: “¿Qué ocurriría si...?”
 - Contando un hecho o una noticia de actualidad: “Hace unos días se publicó una noticia sobre...”, “Estos días podemos ver un anuncio sobre...”

Los comienzos de las columnas incluidas como ejemplos, también serán ayudas útiles.

Y se ha de tener en cuenta:

- Un orden para exponer las ideas:
 - Introducción del problema del que se va a hablar (se puede incluir aquí ya la opinión o hacerlo después)
 - Explicación de datos, hechos o razones
 - Exposición de la opinión que se defiende
 - Cierre del texto

Por último, se ha de elegir un título, que guarde relación con las ideas expresadas. En este sentido, puede ser útil el comienzo propuesto: “En defensa de...”.

Durante toda la fase de redacción, la consulta de los modelos propuestos puede proporcionar “formas de expresión”, que amplíen los recursos de los alumnos.

La lectura en el aula de las diferentes columnas y su difusión (en el mural del aula, en el periódico del centro, en el blog de la asignatura...) serán el cierre adecuado para el proceso.

Ejemplo de columna publicada en el periódico escolar *Parèntesi* (IES Blasco Ibáñez, Valencia), de una alumna de Bachillerato

la columna

Serena Marchi

Estudiante de 2º de Bachillerato del IES Vicente Blasco Ibáñez

Inmigración y prejuicios

Siempre pensamos en la inmigración como en una acción propia de alguien pobre o desesperado. Pero no se debe olvidar que hay muchos más motivos que la causan. La mayoría de la gente asocia la inmigración con algunos sudamericanos, africanos, rumanos... y también con actos de vandalismo, robos, asesinatos...

Todos estos prejuicios no son más que el reflejo de la ignorancia.

¿Por qué se olvida a todos los extranjeros que vienen a vivir a la bella España para conocer una nueva y diferente cultura o para volver al país en que han nacido o por motivos de trabajo o por problemas familiares? Además, ¿qué tiene de malo si los motivos son la pobreza o las persecuciones? ¿Por qué no pensamos en el positivo crecimiento económico aportado por trabajadores extranjeros?

Si alguien ha sido inmigrante sabe lo que significa despedirse de familiares y amigos íntimos por un tiempo indeterminado y sentir el miedo de la incerteza. Sabe cómo puede ser de duro el viaje hacia un nuevo país y la preocupación más grande, obviamente, la integración. Una buena integración depende del apoyo de la familia, de la edad, del carácter, de la predisposición al trabajo, del ambiente más o menos acogedor del entorno y de muchos más factores. Tener una familia al lado durante todo el proceso de integración, en un país en el que el extranjero se siente un simple turista, es fundamental. Así como la edad, porque no es lo mismo cambiar de hogar a los seis años que a los dieciocho o a los cuarenta. Nunca nos paramos a pensar en lo difícil y doloroso que puede ser comenzar de nuevo, una nueva vida, nuevos amigos (si los hay), un nuevo idioma y una nueva casa. Además, en el nuevo país, a menudo, el inmigrante ve su esfuerzo y su trabajo menospreciado por meros prejuicios que tienen su base en algunos casos aislados.

La libertad de opinión es un derecho, pero ofender sin motivo no. Antes de insultar tendríamos que conocer a fondo un tema tan delicado como el de la inmigración.

Ejemplo de columna en prensa digital (Levante, 02-X-2008)

Jueves 02 de octubre de 2008 [Contacta con levante-emv.com](#) | [RSS](#)

levante-emv.com El Mercantil Valenciano NOTICIAS **Opinión** [HEMEROTECA](#)

[INICIO](#) [ACTUALIDAD](#) [DEPORTES](#) [OPINIÓN](#) [ECONOMÍA](#) [GENTE Y OCIO](#)

[Firmas](#) [Cartas al director](#) [Blogs](#)

[Levante-EMV.com](#) » [Opinión](#)

«No lo soporto más»

☆☆☆☆☆ [+](#) [-](#) [+](#) [-](#)

RAFAEL VENTURA Cuando oí la frase que titula esta columna a una chica latinoamericana, en una parada de autobús, se me heló el corazón, porque no se podía expresar más con menos palabras. Su situación debía ser desesperada, como la de tantas parejas que van arrastrándolo hasta quedar los dos triturados por el engranaje del desgaste mutuo.

Las parejas no son para toda la vida, ni para una temporada, duran lo que duran (pero no lo que el chiste quiere hacer creer). Y ni mucho menos han de prolongarse hasta que la muerte las separe.

Esa frase ritual tiene ahora doble filo y sega vidas (el pasado fin de semana, tres). Porque las personas no saben separarse, seguir su camino, deshacer el nudo y echar p' adelante.

Cuando advierten que nada es como habían pensado que sería, esperan que algo cambie o que cambie el otro. Y no hay tal, y no hay cambio que valga. Es un espejismo. Cada cual es cada cual, cada quien es cada quien.

En cuanto al fondo del asunto, no es descabellado ligar la violencia con la propiedad. Ata mucho más la propiedad que el vínculo religioso, que dicen que imprime carisma.

Separarse y poner en claro qué es mío y qué es tuyo no es fácil, es una pelea, a veces atroz, a veces a muerte. Y está aquello tan español de que «la maté porque era mía». Algo que oímos tantas veces sin sonrojarnos. Es una barbaridad.

El intrínquilis está en que la sociedad quiere que se reproduzcan, quiere que procreen, que haya familia -la bendice, la ayuda- grupo, producción y consumo, todo a una. Y luego no puede asegurar que vivan dignamente, una vivienda digna, una pensión digna. Y menos con la que está cayendo y al precio que se ha puesto la hipoteca.

Así que a los más desheredados los echa literalmente a la calle y les da todo igual ya. Aparte del desgarró, del sentimiento de fracaso, les empujan unos contra otros.

La violencia está en la sociedad. Y nos rodea un baño de sangre.

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100200_5_501839__Opinion-soporto

Ejemplos de artículos de opinión sobre energía publicados en blogs

EL BLOG DE GREENPEACE

Bienvenido al blog de Greenpeace en España

Feeds: [Entradas](#) [Comentarios](#)

Nuevo récord eólico

Diciembre 4, 2008 de Greenpeace España

Las energías renovables sufren como ninguna los ataques continuados de los defensores de las fuentes convencionales: nuclear y fósil. Sin embargo la realidad se empeña en mostrar una situación mucho más positiva de lo que nos quieren hacer creer: una vez más las renovables en España baten récords y, a pesar de ocurrir en época de crisis, **este buen dato se mantiene en silencio.**

La generación eólica obtuvo la madrugada del 24 de noviembre, en torno a las 5:00 horas, un **nuevo récord de cobertura de la demanda** al suponer en ese momento el 43% con 9.253 MW eólicos en funcionamiento, frente a una demanda de 21.264 MW en

CATEGORÍAS

- Aguas
- Bosques
- Cambio climático
- Consumo
- Contaminación
- Costas
- Desarme
- Endesa en Chile
- energía
- Fotodenuncia
- Greenpeace España
- Nuclear
- Océanos
- Sobre nosotros...
- Tóxicos
- Todos
- Transgénicos
- Transporte
- Viaje México
- Yosoyantinuclear

ese momento. El anterior récord tuvo lugar el 22 de marzo al alcanzar el 40,8% a las 18:00 horas con 9.862 MW en funcionamiento.

A las 12:30, de aquel día alcanzaron los 10.263 MW de producción simultánea, máximo del día. El máximo histórico de producción eólica se alcanzó el pasado 18 de abril a las 16:50 con 10.880 MW, lo que representó en aquel momento el 30% de la demanda eléctrica peninsular. **La eólica habrá cubierto al finalizar este año 2008 el 11% de la demanda eléctrica.**

En cuanto al famoso asunto de las primas, la presencia de la energía del viento en el mercado rebaja el precio en 6 €/MWh lo que en 2007 supuso una reducción de 1.198 millones de euros frente a los 991 millones de las primas perobidas. La eólica supone, por tanto, un **ahorro de 207 millones de euros** para el sistema eléctrico (4,5 € de ahorro por ciudadano), explica la Asociación Empresarial Eólica.

Además debemos añadir la cantidad de combustible convencional cuya importación ahorramos gracias a estos datos, así como las emisiones contaminantes evitadas. Creo sinceramente que este camino merece una **apuesta mucho más decidida**, especialmente en época de crisis.

Juan López de Uralde, director de Greenpeace España

<http://www.greenpeaceblog.org/>

El sol de España

JUAN LÓPEZ DE URALDE

04 de septiembre de 2008.- En la actualidad nuestro sistema energético depende masivamente de la importación de combustibles fósiles y nucleares. Somos muy dependientes del exterior y, para reducir esa dependencia, merece la pena apostar decididamente por las fuentes renovables de energía.

Si conseguimos aprovecharlo de manera eficiente, el sol de España puede convertirse en nuestra fuente de energía más importante. Desgraciadamente, en la medida en que se van convirtiendo en una alternativa real y eficaz, las energías renovables **se encuentran cada vez con más obstáculos** para su desarrollo. Ocurrió con la eólica, y ahora le toca el turno a la energía solar fotovoltaica.

* Un grupo de visitantes examina un panel fotovoltaico de última generación en la Feria Europea de la Energía Solar, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en Valencia. (Foto: Benito Pajares)

El Ministerio de Industria ha preparado un Decreto que, de aprobarse, limitaría las nuevas instalaciones fotovoltaicas a 300 megavatios (MW) anuales. No se podría instalar cada año una potencia superior a esos 300 MW.

La razón que se esgrime desde el Ministerio de Industria para tratar de frenar su desarrollo es el **coste excesivo en las tarifas** que pagan los consumidores por el apoyo a esta energía. Sin embargo, hay alternativas para mantener el desarrollo de la energía solar y reducir sus costes.

Entre ellas, por ejemplo, controlar el gasto con revisiones periódicas de la tarifa de venta de cada kilovatio producido con energía solar fotovoltaica, incluso con un horizonte de eliminación de la prima. La propia industria de la energía solar considera que antes del año 2015 la fotovoltaica será rentable sin ayudas.

Las energías renovables constituyen en su conjunto la única alternativa real y global al actual modelo energético **basado fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles**. Por ello, cualquier decisión tomada hoy que obstaculice o limite su potencial puede tener consecuencias graves en muchos campos.

En el caso de España debe ser suficiente recordar que somos el país que más incumple el Protocolo de Kioto, que trata de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. No parece lo más adecuado poner límites precisamente a la energía solar, y no a otras formas de producción de energía mucho más contaminante.

Según datos de la industria, a final del año tendremos en España 1.800 MW de solarfotovoltaica instalados. Una cifra cuatro veces superior a lo planificado en el 'Plan de Energías Renovables'. Con **buenas políticas de apoyo** pueden llegar fácilmente a los 20.000 MW en 2020, lo cual equivale en potencia instalada a veinte centrales nucleares. Para ello habría que instalar más de 1.000 MW al año.

Además de reducir la dependencia exterior, otras ventajas inherentes a esta tecnología son la creación de empleo, la generación de actividad industrial, la capacidad de exportación de tecnología española, **la generación distribuida y eficiente de electricidad**, la contribución al desarrollo sostenible y al acceso a la electricidad para miles de millones de personas que no disponen de ella.

Esperemos que el ministro Sebastián, con o sin corbata, rectifique.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/04/ecologia/1220516840.html>

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como las Ciencias de la Naturaleza permite que los alumnos vinculen los contenidos de estudio con los problemas que preocupan a la sociedad y de los cuales se hace eco la prensa.

El uso de la prensa como fuente de información permite además que los alumnos entiendan la diferencia entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los problemas, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia.

La combinación de la prensa como fuente de información con la escritura, por parte de los alumnos, de diversos géneros periodísticos, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno lea y entienda la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que impone cada género periodístico.

En esta actividad, se aborda el tema de las fuentes de energía desde el punto de vista de la preocupación social en torno a ellas. Se plantea la escritura de un género periodístico de opinión, la columna, porque se trata de un tema sobre el que los adolescentes pueden manifestarse, de forma más o menos fundamentada, tanto a partir de los conocimientos del área de Ciencias de la Naturaleza, como teniendo en cuenta la opinión social. El trabajo previo a la escritura de la columna pretende aportar elementos de juicio, a partir de noticias (género informativo) y cartas al director (género de opinión).

La columna es un género de opinión accesible para alumnos de estas edades, tanto por su brevedad como por su carácter no especializado. No obstante, la realización de una argumentación, por breve que sea, implica una dificultad no despreciable y requiere un trabajo de planificación del contenido que ha de ser realizado en el aula con el apoyo del profesor como especialista que puede proporcionar las ayudas adecuadas, en función de la capacidad de los diferentes alumnos.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del alumno sino ayudar a leer con diferentes objetivos, a utilizar información complementaria para mejorar la comprensión de lo leído y a reutilizar la información con finalidades diversas, en este caso, para manifestar su opinión escribiendo una columna de prensa.

La actividad está planteada para alumnos de 2º de ESO o de edades similares con dificultades de aprendizaje. En ambos casos se les supone poca experiencia como lectores de prensa adulta y poca experiencia en la manifestación pública y razonada de sus opiniones. Por eso se ha diseñado de forma muy guiada, para que el profesor asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los alumnos realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente las de escritura.